

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ

Худойкулова Нигина

Студентка Ташкентской Медицинской Академии.

Научный руководитель: Ишонхужаева Сурайё Хабибуллаевна

Аннотация. В статье проанализированы данные по сердечно-сосудистой патологии в контексте состояния репродуктивной системы у женщин, субклинической овариальной дисфункцией (СОД). Этиологическое «лечение» кардиологических масок СОД в оптимальной реализации биологической сущности женщины, её репродуктивного потенциала к беременностям и родам .

Ключевые слова: субклинической овариальной дисфункцией (СОД), вегетативная дистония, дисменорея , экстрагенитальные нарушения, вторичная надпочечниковая недостаточность.

Введение. В кардиологической практике нередкими являются ситуации, когда сердечно -сосудистая система выступает в качестве признака нарушения функции других органов. Одним из примеров указанной ситуации являются артериальная гипертензия, возникающие на фоне нарушения функции яичников. Такие расстройства широко известны и активно обсуждаются у молодых женщин в рамках синдрома предменструальной патологии, а в старшей возрастной группе – с позиций климактерических явлений, 127 женщин в возрасте от 17 до 45 лет, первично обратившихся за консультацией по поводу сердечных жалоб, не имевших стойких нарушений менструальной функции и патологических симптомов при обычном гинекологическом осмотре, в процессе дальнейшего углублённого исследования у 56 (46,5%) пациентов были выявлены лабораторные и/или ультразвуковые признаки нарушения функции яичников . Данный факт тесным образом связан с актуальной проблемой неестественного биологического ритма жизни современной женщины и устойчиво аномальным состоянием её репродуктивной системы.

В настоящее время выделен целый комплекс заболевание, обусловленный процессом «непрерывной овуляции» , которая отличает человека от других млекопитающих.. Это дало основание Б.И. Глуховец и Н.Г. Глуховец (1999) выдвинуть концепцию искусственного бесплодия с вынужденной гипофункции детородной системы, характерной для большинства женщин развитых стран. Она обуславливается множеством экономических, социальных, психологических и других проблем, резко снижающих детородную активность современной женщины и превращающих менструации из физиологического состояния в «синдром менструальной патологии» с несостоявшейся возможностью беременностей .С эндокринологических позиций отмеченные обстоятельства прежде всего сопровождаются хотя и небольшим, но устойчивым абсолютным или относительным повышением уровня женских половых гормонов (эстрогенов) или нарушением ритма их продукции. Эти явления первоначально развиваются в субклинической (латентной) форме.

Под субклинической овариальной дисфункцией (СОД) мы понимаем длительно существующие нарушения ритма секреции женских половых гормонов с несоответствующими фазам цикла сдвигами их концентрации в тканях (преимущественно)

и крови, приводящие к комплексу метаболических расстройств как в органах-мишенях (матке, грудных железах, яичниках), так и в других системах организма, при отсутствии расстройств ритма менструаций и выявляемых при обычном гинекологическом осмотре патологических изменений. На первый взгляд, может показаться, что это исключительно проблема гинекологии, точнее – гинекологической эндокринологии. Однако современные женщины детородного возраста на протяжении длительного начального периода субклинических проявлений овариальной дисфункции первоначально обращаются к терапевтам, врачам общей практики и кардиологам не гинекологическими жалобами, ибо очень рано развиваются явления вегетативной дистонии и метаболические нарушения в тканях сердечно-сосудистой системы. В данном случае сердечно-сосудистая система выступает как первый реализации нарушений гормонально-опосредованных регуляторных механизмов. Ранняя опережающая другие проявления гормональных сдвигов кардиологическая симптоматика объясняется целым рядом факторов. В принципе, вегетативные и вегето-сосудистые симптомы являются обязательным компонентом нарушения месячных - дисменореи. При этом доказано стимулирующее влияние эстрогенов на синтез простагландинов и прогестерона [Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., 1999]. Во время одной из фаз менструального цикла эндометрий активно секретирует вещества, способные вызывать спазм гладкой мускулатуры сосудов и ишемические явления. Под их влиянием развиваются ишемические формы таких экстрагенитальных нарушений, как – головная боль, рвота, диарея, боли в сердце, тахикардия и др. При дисменореи происходит также увеличение концентрации в плазме крови вазопрессина. Комплексные нарушения метаболизма биологически активных веществ приводят к раздражению периферических нервных окончаний. На фоне изменений функции внутренних органов в результате гормональных расстройств развивается невроз или неврозоподобные состояния, снижающие порог болевой чувствительности в центральной нервной системе при непосредственном участии особых отделов головного мозга - ретикулярной формации и лимбической системы. Для постоянно менструирующих женщин свойственна хроническая недостаточность прогестерона, отрицательно влияющая на функцию коры надпочечников в связи с единым прогестерон-зависимым механизмом стероидогенеза. У женщин детородного возраста образуется вторичная надпочечниковая недостаточность, способствующая ожирению и остеопорозу. В переходном периоде во вторую фазу менструального цикла наряду с повышением уровней эстрадиола и пролактина нередко отмечается повышение секреции альдостерона и адренокортикотропного гормона [Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г., 1999]. Нейрогормональные нарушения зачастую приводят к сочетанию патологических признаков. Возникает сложный набор нейро-психических, вегетативно-сосудистых и полиорганных метаболических нарушений. У женщин репродуктивного возраста отмеченные патогенетические механизмы могут наблюдаться как в составе развёрнутых форм эндокринно-гинекологических синдромов (синдрома предменструального напряжения, дисменореи, гиперпролактинемии и др.), так и в виде субклинической овариальной дисфункции. Как правило, у женщин, чётко предъявляющих жалобы, свойственные тому или иному гинекологическому синдрому, сердечно-сосудистые нарушения не остаются без внимания и их этиологические корни выглядят вполне понятными. Всё оказывается гораздо сложнее, если пациентка имеет скрытые формы овариальной дисфункции и первоначально обращается по поводу сердечно-сосудистых нарушений к терапевту или кардиологу.

В зависимости от особенностей нарушений сердечно-сосудистых механизмов регуляции у одних женщин с СОД отмечается подъём артериального давления, у других, наоборот, его снижение. В большинстве случаев подъём АД носит эпизодический, кризовый характер. Практически не бывает тяжёлых форм артериальной гипертензии со стойким постоянным повышением АД. Однако даже сравнительно небольшие его подъёмы относительно привычного уровня переносятся весьма болезненно. Изнуряющие состояния с симптомами гипертонического криза (головной болью, чувством тяжести в голове, головокружением, снижением трудоспособности, тошнотой и др.) могут появляться при цифрах АД, не превышающих порог формальной нормы (135/85 мм рт.ст.). Не менее неприятными для пациенток являются гипотонические кризы, сопровождающиеся головокружениями, полуобморочными состояниями, чувством дурноты. Закономерно снижение артериального давления при подъёме из положения лёжа. Резкие перепады АД от гипо- к гипертоническим состояниям являются отличительной чертой артериально-дистонической формы КМ СОД. Отёчная форма проявлений СОД симулирует признаки сердечной недостаточности. По мнению А. Frank (1931) в рассматриваемом случае повышение пропитки тканей жидкостью обусловлено задержкой в организме хлористого натрия (соли) и воды прежде всего вследствие периодического или постоянного избытка эстрогенных гормонов, способствующих увеличению продукции альдостерона. Прогестерон обладает обратным по отношению к эстрогенам свойством – натрийуретическим эффектом, поэтому при его недостаточности также возможна задержка жидкости в организме. Нередко являясь компонентом предменструального синдрома отёки появляются за 3-14 дней до начала менструации. Обычно отмечается отёчность лица, голеней, пальцев рук. Во вторую фазу менструального цикла задержка жидкости достигает 500-700 мл. У 20% женщин при этом объём мочевыделения остаётся положительным [Сметник В.П., Тумилович Л.Г., 2001]. На практике, при относительной изолированности кардиологических и отёчных проявлений установить их связь с месячным бывает не просто, даже при целенаправленном сборе анамнеза. Особенно это характерно для лиц с неустойчивой продолжительностью цикла. Это приводит к тому, что большинство женщин с предменструальным синдромом первоначально обращаются к терапевту или невропатологу в зависимости от преобладания сердечных или неврологических симптомов [Сметник В.П., Тумилович Л.Г., 2001]. Отёчный синдром на фоне овариальной дисфункции, в принципе, слабо реагирует на терапию мочегонными препаратами. Однако следует учесть, что нередко при продолжении неправильно назначенной во вторую фазу цикла диуретической терапии наступающее позднее в начале первой фазы месячных улучшение обычно ложно расценивается как доказательство успешного лечения. Следующее за этим к середине цикла ухудшение развеивает сложившиеся радужные иллюзии. В заключении заметим, что этиологическое «лечение» кардиологических масок СОД состоит в оптимальной реализации биологической сущности женщины, её репродуктивного потенциала к беременностям и родам. Однако, решение этого вопроса стоит за рамками возможностей медицины и относится к сфере социальных, психологических, морально-этических, религиозных и экономических сторон существования современного общества. В свою очередь, врачам общей практики не следует забывать о возможности существования сердечно-сосудистых нарушений как проявлений дисфункции яичников.

Литература.

1. Аскольская С.И., Адамян Л.В. Гормональные изменения после гистерэктомии.// Климатерий. 2001. - №3. - С. 64.
2. Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. Суточное мониторирование артериального давления в клинической практике: не переоцениваем ли мы его значение?// Артериальная гипертензия. 2004. - Т. 10. - №1. - С. 5-12.
3. Сметник В.П. Защитное влияние эстрогенов на сердечнососудистую систему.// Consilium medicum. экстравыпуск, 2002. - С.3-6
4. Davidson P.M., Daly J., Hancock K., Jackson D. Australian women and heart disease: trends, epidemiological perspectives and the need for a culturally competent research agenda.// Contemp Nurse. 2003-2004. - Vol. 16. - № 1-2.-P. 62-73.
5. Davis S.R. Menopause: new therapies.// MJA. 2003. - Vol. 178. -№12. -P. 634-63
6. Руководство по климактерию./ Под ред. В.П.Сметник, В.И.Кулакова. М: Медицинское информационное агенство, 2001. - 685 с.
7. Серебренникова К.Г., Чумакова Н.В., Конев М.В. Состояние эстрогензависимых органов у женщин с хирургической постменопаузой и коррекцией их нарушений.// Журнал акушерства и женских болезней. -2001.-№2.-С. 94-99.
8. Список опубликованных работ по теме диссертаци1 Аубакиров А.Б., Мауль Я.Я., Хамидулин Б.С Особенности эмбрионального развития лимфоидной ткани в слизистой оболочке прямой кишки человека // //Материалы докладов IX конгресса МАМ. – Бухара. Морфология.- 2008.-том 133 №2 - С.13.
9. Аубакиров А.Б., Мауль Я.Я., Хамидулин Б.С. Морфологическая характеристика лимфоидной ткани слизистой оболочки прямой кишки плодов человека //Материалы конференции, посвященной 100- летию со дня рождения Д.А. Жданова.- Москва. Морфология.- 2008.-том 133 №4 – С.56.